

Uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. A monitoria pode desencadear a descoberta para a vocação docente?

Una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿El seguimiento puede desencadenar el descubrimiento de la vocación docente?

*Professora de Séries Iniciais e Graduanda de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande- FURG
 **Professor de Educação Física e Especialista em Docência Superior
 ***Professora da Disciplina de Semiologia Médica na Universidade Federal do Rio Grande-FURG (Brasil)

Inês Gullich*
Andrews Barcellos Ramos**
Jucéli Márcia Hendges Sparvoli***
andrewsramos@gmail.com

Resumo

A monitoria, cuja atividade formativa pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento, é muito difundida no ensino superior. Com esse trabalho pretendemos descrever os benefícios que a monitoria exerce no ensino de graduação, pois essa extrapola o caráter de obtenção de um título e com isso demonstrar, através de análise de bibliografia e da percepção subjetiva do monitor, a sua relevância no processo de ensino-aprendizagem, bem como, sua contribuição na descoberta da vocação para a docência.

Unitermos: Monitoria médica. Ensino-aprendizagem. Vocação docente.

EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 16 - Nº 157 - Junio de 2011. <http://www.efdeportes.com/>

1 / 1

Introdução

A monitoria cuja atividade formativa pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento, é regida pela lei n.º 5.540, de 28/11/68. No artigo 41, em seu parágrafo único, determina que "As funções de monitor deverão ser remuneradas e consideradas título para posterior ingresso em carreira de magistério superior". Com esse trabalho pretendemos descrever os benefícios que a monitoria exerce no ensino de graduação, pois essa extrapola o caráter de obtenção de um título e com isso demonstrar, através de análise de bibliografia e da percepção subjetiva do monitor, a sua relevância no processo de ensino-aprendizagem, bem como, sua contribuição na descoberta da vocação para a docência.

Metodologia

A metodologia consiste na análise e reflexão da monitoria desenvolvida na disciplina de Semiologia Médica, na FAMED-FURG, por um monitor que cursa o décimo semestre de medicina e é beneficiado pelo programa de bolsa permanência, bem como, a leitura de bibliografia referente ao tema. Os sujeitos envolvidos nessa atividade de ensino, além do monitor, são os acadêmicos que cursam a disciplina. A metodologia empregada no desenvolvimento da atividade consiste em revisão de conteúdo previamente ministrado nas aulas regulares da disciplina em questão, com utilização de slides, vídeos, demonstrações práticas da semiotécnica do exame físico entre os alunos e posterior vivência prática com pacientes internados no hospital escola.

Resultados e discussão

A disciplina de Semiologia tem o maior índice de reprovação no curso, portanto a monitoria configura-se como uma alternativa para atenuar as dificuldades encontradas, ao passo que aborda a disciplina de uma maneira mais dinâmica, acessível e menos "hierárquica" à comunidade discente e ao mesmo tempo estimula a constante atualização e estudo do monitor. Nesse sentido, a percepção do monitor vai de encontro ao afirmado por Villa e Cadete (2006):

A partir da intenção de estabelecer uma relação dialógica entre monitor-aluno, a literatura enfatiza que tanto o educador, quanto o educando, aprendem com a relação ensino-aprendizagem. Ambos estabelecem uma relação na qual se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante e o autoritarismo do educador.

Na obra intitulada: "Os sete saberes necessários à educação do futuro", Morim ressalta como segundo saber o "Conhecimento Pertinente", ou seja, o que é aprendido deve ser colocado realmente em prática e ser útil para aquele que aprende; no quinto saber: "A Incerteza", afirma que devemos ser ensinados a interagir com as incertezas, com o inesperado. Esses dois "saberes" são amplamente aplicados na monitoria em questão, na medida em que é colocado em prática, na beira do leito para posteriores hipóteses diagnósticas, o

ensinado na teoria. Além disso, o monitor aprende a lidar com as perguntas/attitudes/situações inesperadas desencadeadas tanto pelos alunos quanto pelos pacientes.

A vivência da monitoria corrobora com o que já foi dito por Lins (2008), quando ele cita que a prática de monitoria favorece o desenvolvimento de habilidades relacionais, da mesma forma que é um grande passo em direção à atividade docente. Percebemos que através das aulas de revisão o aluno monitor exercita a capacidade de concentração, argumentação, domínio de grupo e os estudos e as pesquisas para auxiliar nas dúvidas dos monitorados, acabam por contribuir para a formação do "espírito de pesquisador", que configura uma condição fundamental para aquele que pretende seguir a docência no ensino superior.

Considerações finais

As experiências vividas na monitoria deixam marcas que ficarão impressas à carga intelectual e social para todos os atores envolvidos na construção de saberes. Consideramos que, a prática exercida como monitor, é fundamental para a descoberta da vocação docente, além da sua contribuição expressiva no processo de ensino-aprendizagem, devendo, por isso, ser cada vez mais incentivada no meio acadêmico.

Referências bibliográficas

- BRASIL. Senado Federal, *Lei Federal n.º 5540, de 28 de novembro de 1968*.
- LINS, Daniel. *Ser Monitor*. Disponível em: <http://www.mauriciodenassau.edu.br/artigo/listar/rec/215> Acesso em: 26/08/2010
- MORIN, Edgar. *Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro*. 11ª ed., São Paulo: Cortez Editora, 2006.
- SOUZA, Paulo Rogerio Areias De. GONÇALVES, Flávio José Moreira. *A importância da monitoria na formação de futuros professores universitários*. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5990. Acessado em: 26/08/10.
- VILLA, E.A, CADETTE, MMM. Capacitação Pedagógica: uma construção significativa para o aluno de graduação. *Rev Latino-am Enfermagem* 2001; 9(1): 53-8.

Outros artigos [em Português](#)

Recomienda este sitio

	<input type="text"/>	Buscar
Google Búsqueda personalizada		
<small>EFDeportes.com, Revista Digital · Año 16 · Nº 157 Buenos Aires, Junio de 2011 © 1997-2011 Derechos reservados</small>		